

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI
IJTIMOIY-GUMANITAR FANLAR KAFEDRASI**

**“YANGI O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY
FANLAR TRANSFORMATSIYASINING
NAZARIY-METODOLOGIK
MASALALARI”**

**mavzusidagi
Respublika ilmiy-nazariy anjumani to‘plami**

2025-yil 18-oktyabr

Uchinchidan, yoshlar o‘z iste’dodini to‘liq namoyon eta olmayotgan tengdoshlarining o‘z aql-zakovati, kuch-g‘ayratini to‘la namoyon etishi, jamiyatda munosib o‘rin egallashi uchun do‘stona ko‘mak bera oladigan yetakchi sifatida harakat qilishi lozim.

To‘rtinchidan, tengdoshlariga qiyin hayotiy vaziyatlarda turli ijtimoiy yordam ko‘rsatadigan, ruhiy, tibbiy, huquqiy va boshqa sohalarda maslahat beradigan, xorijiy tillarini o‘rganishda, zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘zlashtirish va bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishini tashkil etishda, kasb-hunar tanlash va ishga joylashishda yordam beradigan *yoshlar* ijtimoiy xizmatlari tizimini har tomonlama rivojlantirishda faol bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Beshinchidan, yoshlarimiz Konstitutsiya va qonunlarni yaxshi bilish, o‘z huquqlaridan foydalanish bilan birga, eng avvalo, burch va majburiyatlarini to‘liq bajarishga odatlanishi lozim. Bu borada tengdoshlarining huquqiy savodxonligini oshirishda ko‘maklashishi, barcha ijtimoiy sohalarni rivojlantirish yo‘nalishida eng muhim g‘oyalar bilan chiqishi, ularni amalga oshirishda tashabbus ko‘rsatishi zarur.

Oltinchidan, atrofdagi voqea-hodisalarga teran tafakkur va vazminlik bilan munosabatda bo‘lish, ularni har tomonlama chuqur tahlil qila olish kundalik vazifamizga aylanishi kerak. Yoshlar Yangi O‘zbekistonning tinchligi va xavfsizligiga tahdid soladigan har qanday axborot xurujlariga qarshi o‘zining munosib so‘zini ayta olishi, giyohvandlik, odam savdosi, jinoyatchilik va terrorizmning har qanday ko‘rinishiga qarshi murosasiz kurashishi, ularning oldini olish borasida aniq yo‘naltirilgan ta’sir choralari amalga oshirishi zarur.

Muxtasar aytganda, yoshlar Yangi O‘zbekistonda yashayotgan millionlab tengdoshlarini sog‘lom va erkin fikrlash, yangidan-yangi tashabbuslar bilan chiqish, ma’naviy-ma’rifiy, madaniy, ijtimoiy-huquqiy, harbiy vatanparvarlik, sport-sog‘lomlashtirish kabi sohalarda ijodiy faol bo‘lishga, shuningdek, bu borada eng maqbul loyihalarni ishlab chiqib hayotga tatbiq etishga da’vat qilmog‘i lozim.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti *Shavkat Mirziyoev* ilk bor Nyu-York shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti *Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida* nutqi.- <https://president.uz/uz/lists/view/1063>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti *Shavkat Mirziyoevning* O‘zbekiston yoshlari forumida so‘zlagan nutqi. – 2020 yil 26 dekabr. <https://yuz.uz/file/newspaper/a9ed8427429fd7b85200e72ea19bc056.pdf>.
3. . *Mirziyoev Sh.M.* Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir.// O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti *Shavkat Mirziyoevning* 2017 yil 7 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi so‘zlagan ma’ruzasi. – T.: «O‘zbekiston» NMIU, 2018. –26–27-betlar.
4. Yangi saylangan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti *Shavkat Mirziyoevning* lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi ”Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz” nomli nutqi. – Yangi O‘zbekiston gazetasi, 2021 yil 8 noyabr soni.

TALABA KURASHCHI QIZLARNI KUCH CHIDAMKORLIGINI OSHIRISHDA BOSHQA JISMONIY SIFATLARNING AHAMIYATI

Tug‘anboyeva Z.Sh.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O‘zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: zamira@gmail.com

Annotatsiya: *Talaba kurashchi qizlarning musoboqa jarayonida barcha jismoniy qobiliyatlarni bir biriga bo‘g‘liqligi*

Kalit so‘zlar: *Kurash, tezkorlik, kuch, egiluvchanlik, musoboqa, kuch, chidamkorlik, jismoniy tayyorgarlik.*

Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, ayollar sportining, jumladan, kurash sportining rivojlanishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar yosh avlodning jismoniy va ma‘naviy barkamolligini ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Kurashchi qizlarning sport natijalarini yaxshilashda ularning **kuch chidamliligini rivojlantirish** muhim o‘rin tutadi. Biroq kuch chidamliligi boshqa jismoniy sifatlar **-tezkorlik, chaqqonlik, epchillik, egiluvchanlik va muvozanat** bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi. Shu sababli mashg‘ulot jarayonida barcha jismoniy sifatlarning uyg‘un rivojlanishiga erishish zarur.

Ushbu ishda talaba kurashchi qizlarda kuch chidamliligini oshirishda boshqa jismoniy sifatlarning o‘zaro ta‘siri, ularning ahamiyati va mashg‘ulotlardagi qo‘llanish xususiyatlari tahlil qilinadi.

Talaba kurashchi qizlarda kuch chidamliligini oshirishda boshqa jismoniy sifatlarning (tezkorlik, chaqqonlik, epchillik, egiluvchanlik va muvozanat) ahamiyatini ilmiy asosda tahlil qilish hamda mashg‘ulotlarda ularni samarali qo‘llash yo‘llarini ko‘rsatish.

1. Kurashchi qizlarda kuch chidamliligi tushunchasini va uni shakllantirish mexanizmlarini o‘rganish.

2. Boshqa jismoniy sifatlarning kuch chidamliligiga ta‘sirini tahlil qilish.

3. Har bir jismoniy sifatni rivojlantiruvchi mashqlar majmuasini aniqlash.

4. Mashg‘ulot jarayonida kuch chidamliligi bilan birgalikda boshqa sifatlarni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

5. Natijalar asosida kurashchi qizlar tayyorgarligini takomillashtirish yo‘llarini aniqlash.

Kurashchi qizlarning musobaqadagi muvaffaqiyati nafaqat kuch ko‘rsatkichlariga, balki tezkorlik, muvozanat va epchillikka ham bog‘liq. Masalan, epchillik yuqori bo‘lgan sportchi raqib harakatini tez sezadi va moslashadi; egiluvchanlik esa jarohatlar xavfini kamaytiradi. Shu bois kuch chidamliligini oshirish mashg‘ulotlari har doim kompleks tarzda olib borilishi kerak:

Kuch – bu mushaklarning qarshilikni yengish yoki unga qarshi turish qobiliyatidir. Kurashchi qizlar uchun kuch eng muhim sifat bo‘lib, u turli usullarni bajarishda, raqibni ko‘tarishda yoki muvozanatni saqlashda zarur. Kuchni rivojlantirish uchun statik va dinamik mashqlar, og‘irlik bilan mashqlar, hamda rezina lenta yordamida qarshilikka qarshi bajariladigan mashqlar qo‘llanadi.

Chidamlilik – bu sportchining uzoq vaqt davomida jismoniy faoliyatni bajarish qobiliyatidir. Kurashda bu sifat sportchining butun bellashuv davomida faol harakatni saqlab turish, charchashga qarshi turish imkonini beradi. Maxsus chidamlilikni oshirish uchun takroriy mashqlar, intervalli mashg‘ulotlar va o‘yin shaklidagi mashqlar muhim o‘rin tutadi.

Tezkorlik – bu harakatlarni eng qisqa vaqt ichida bajarish qobiliyati. Kurashda raqib harakatiga tez javob qaytarish, hujum va himoyani chaqqonlik bilan amalga oshirish uchun zarur. Tezkorlikni rivojlantirish uchun qisqa masofalarga yugurish, tez reaksiya mashqlari, raqib harakatiga qarab o‘zgaruvchan holatda bajariladigan mashqlar qo‘llanadi.

Chaqqonlik – bu harakatlarni o‘z vaqtida, aniq va muvofiq ravishda bajarish qobiliyati. Kurash mashg‘ulotlarida sportchi raqibning harakatiga moslasha bilishi, usullarni tez almashtirishi kerak. Bu sifatni oshirish uchun yo‘nalish tez-tez o‘zgaradigan mashqlar, to‘siqlardan o‘tish, o‘yinli mashqlar samarali hisoblanadi.

Egiluvchanlik – bu bo‘g‘inlar harakat amplitudasining kengligi va mushaklarning cho‘ziluvchanligidir. Kurashchi qizlar uchun egiluvchanlik jarohatlar xavfini kamaytiradi, usullarni to‘liq amplitudada bajarishga imkon beradi. Egiluvchanlik mashqlari odatda mashg‘ulotning boshida va oxirida cho‘zilish (stretching) shaklida bajariladi.

Muvofiqlik layoqati – bu tanani turli holatlarda barqaror saqlash qobiliyati. Kurashda muvozanatni yo‘qotmaslik, raqib bosimini yengish va texnik harakatlarni aniq bajarish uchun muhim. Muvozanatni rivojlantirish uchun bir oyoqda turish, yumshoq sathlarda mashq bajarish, balans platformalarida ishlash tavsiya etiladi.

Kurashchi qizlarda kuch chidamliligini samarali oshirish uchun faqat kuch mashqlarini bajarish yetarli emas. Boshqa jismoniy sifatlarni — tezkorlik, egiluvchanlik, chaqqonlik va muvozanatni ham birgalikda rivojlantirish zarur.

Mazkur sifatlarning uyg‘un rivojlanishi mushaklar faoliyatini muvozanatlashtirib, mushak zo‘riqishining oldini oladi, charchashga qarshilikni kuchaytiradi va texnik harakatlarning aniqligini ta‘minlaydi.

Natijada talaba kurashchi qizlarning umumiy sport tayyorgarligi va musobaqaviy natijalari sezilarli darajada yaxshilanadi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6099-son Farmoni. — 2019-yil 4-noyabr.
2. Ismoilov A. Kurash nazariyasi va uslubiyati. – Toshkent: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya universiteti, 2020.
3. Qodirov Sh. Sport mashg‘ulotlarining nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018.
4. Mamatov U., Yo‘ldoshev R. Kurashchi ayollar tayyorgarligida jismoniy sifatlarning uyg‘unligi. – “Sport va ilm” jurnali, 2021, №3.

YANGI O‘ZBEKISTONNING YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI JAHON HAMJAMIYATI NIGOHIDA Turdimuratov Ya.A.

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, O‘zbekiston, Chirchiq sh.

Email: new_rich80@mail.ru

***Annotatsiya:** Maqolada Yangi O‘zbekistonda yoshlar siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, sohada belgilangan qonunchilikning normativ-huquqiy asoslari, mazkur sohadagi zamonaviy tendensiyalar va islohotlar, respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarga dunyo hamjamiyatining e‘tibori, O‘zbekiston Prezidentining yoshlar huquqlarini yanada rag‘batlantirish va himoya qilish bo‘yicha tashabbuslari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** yoshlar, yoshlar siyosati, konsepsiya, yoshlar forumi, agentlik, komissiya, parlament, konvensiya, konferensiya.*

Xalqaro hamjamiyat har qanday jamiyatning taraqqiyotida sog‘lom va uyg‘un rivojlangan, g‘ayratli, tashabbuskor, har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va ko‘nikmalarni egallagan yoshlar hal qiluvchi rol o‘ynashini tan olmoqda. Zero, bu jamiyatning kelajagi aynan shunday yoshlarga bog‘liqdir. Sog‘lom, bilimli, madaniyatli yoshlar mamlakat taraqqiyoti va kelajagini belgilab beruvchi hamda jamiyatda ijobiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda harakatlantiruvchi kuchdir. Bugungi kunda dunyo aholisi orasida 2 milliarddan ortiq yigit-qizlar mavjud bo‘lib, bu butun insoniyat tarixidagi yoshlar soni bo‘yicha rekord ko‘rsatkichdir. Shu bilan birga, barcha yoshlarning deyarli 90 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda istiqomat qiladi va ular aholining sezilarli qismini tashkil qiladi.

Markaziy Osiyo dunyodagi eng yosh mintaqaga bo‘lib, aholining o‘rtacha yoshi 27,6 yoshni tashkil etadi. Mintaqa aholisining qariyb 50 foizi O‘zbekistonda istiqomat qiladi. Yoshlar – real harakatdagi ijtimoiy-siyosiy kuch bo‘lib, hayotga yangi tendensiyalar va yangi texnologiyalarni olib kirmoqda. Yoshlarning ovozi har qachongidan ham muhim va yoshlar o‘zgarishlarning harakatlantiruvchi kuchidir, ularga o‘z salohiyatlarini ochish va kelajak avlodlar uchun munosib dunyo qurish vazifasi ishonib topshirilgan.

Barcha davrlarda jamiyat taraqqiyotini ta‘minlashda yoshlar asosiy manba bo‘lib kelgan. Buyuk nemis faylasufi Gyote ta‘kidlaganidek, “dunyo umuman olganda olg‘a qarab harakatlanayotgan bo‘lsa-da, yoshlar har safar boshidan boshlashga majbur bo‘lmoqda”. Zamonaviy dunyoda yoshlar nafaqat davlatning yoshlar siyosati ob‘yekti, balki uning to‘laqonli sub‘yekti hamdir.

Yoshlar siyosati “yoshlar uchun va yoshlar bilan” shiori ostida amalga oshirilib, aksariyat yoshlar tomonidan qabul qilinsa va qo‘llab-quvvatlansa, davlat organlarining dasturlari va tadbirlari

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOIIY SOHA TIZIMIDA YOSHLAR SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	
<i>M.G.Azamova</i> OZOD YURTD A YUKSAK MA‘NAVIYATLI YOSHLAR TARBIYASI	5
<i>Mirqosimov M.M.</i> AMPUTANT FUTBOLCHILARDA KECHADIGAN PATOLOGIK HOLATLARNI ANIQLASH TARTIBI	6
<i>Мирджамалова Н.З.</i> КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	7
<i>Мирзакулов И.М.</i> ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ: БАРКАМОЛ АВЛОД ТАЪЛИМ, ТАРБИЯ, ФАРОВОНЛИК, ХАВФСИЗЛИК.	9
<i>Tug‘anboyeva Z.Sh.</i> TALABA KURASHCHI QIZLARNI KUCH CHIDAMKORLIGINI OSHIRISHDA BOSHQA JISMONIY SIFATLARNING AHAMIYATI	10
<i>Turdimuratov Ya.A.</i> YANGI O‘ZBEKISTONNING YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI JAHON HAMJAMIYATI NIGOHIDA	12
<i>Cho‘lliev S.I., Abduqunduzov A.T.</i> SPORTDA MODELLASH TIRISHNING MAKTAB YOSH DAGI BOLALAR UCHUN AHAMIYATI	15
2-SHO‘BA. IJTIMOIIY FANLAR TRANSFORMATSIIYASINING NAZARIY-METODOLOGIK MUAMMOLARI	
<i>Абдукадирова Н.С., Shermatova Sh.</i> ALOHIDA EHTIYOJMAND KISHILARNI PARVARISHLASH VA IJTIMOIIY HAYOTGA QAYTARISH YO‘NALISHLARI	17
<i>Abdugaffarova F.</i> IJTIMOIIY FANLAR TRANSFORMATSIIYASINING NAZARIY-METODOLOGIK MUAMMOLARI	20
<i>Akbarov A., Davlatova Z</i> UZOQ MASOFAGA SPORTCHA YURUVCHI SPORTCHILARNING TURLI TAYYORGARLIK KO‘RSATKICHLARI AHAMIYATINI ANKETA O‘TKAZISH USULI YORDAMIDA O‘RGANISH	22
<i>Bog‘ibekov A.O.</i> FUTBOLDA AYOL HAKAMLARNING MAXSUS CHIDAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ADABIYOTLAR TAHLILI	25
<i>Djumaniyazov U.N</i> IJTIMOIIY FANLAR TRANSFORMATSIIYASINING NAZARIY-METODOLOGIK MUAMMOLARI	26
<i>Djurabayev. A.M., Jurabayeva Z.S., Djurabayeva S.A</i> FARHOD VA SHIRIN — MUHABBAT VA SADOQAT DOSTONINING BUYUK DURDONASI	28
<i>Jahongirov B.B., Mirzarahimova Yu.U.</i> O‘ZBEKISTONDA OMMAVIIY SPORT TURLARINING RIVOJLANISHI	29
<i>Jahongirov B.B</i> MILLIIY QADRIYATLAR VA SPORTNI O‘ZARO BOG‘LIQLIGINING ILMIY TAHLILI	31
<i>Jumaev M.X.</i> PEDAGOGIK FAOLIYATDA TIZIMLI TAHLILNI AMALGA OSHIRISH METODLARI TARIXIDAN	33
<i>Mirqosimov M.M</i> AMPUTANT FUTBOLCHILARNI ADABIYOTLAR TAHLILI ASOSIDA O‘RGANISH	36
<i>Nasriddinov K., Nigmanova N., Ergasheva M.</i> SPORT BOIMEXANIKASI FANINING O‘QITILISH HOLATI VA UNI SAMARALI TASKIL QILISH YO‘LLARI	37
<i>Nurullaeva Dj.S.</i> FRANSIYADA SPORT FENOMEN: TARIX,AN‘ANALAR VA	39